

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Косенкова Ирина Алексеевна

кандидат филологических наук, доцент
кафедра русского языка

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина»

russian_language_2020@mail.ru

Черношвец Руслана Юрьевна

студент 2-го курса

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина»

chernoshvets.ruslana@gmail.com

Аннотация: В статье дается анализ образовательного процесса в школах, отмечаются проблемы, с которыми может столкнуться современный учитель, и пути их решения. Особое внимание уделяется методам преподавания. Рассматривается возможность использования нейросетей при подготовке урока. Материалы теоретического исследования иллюстрируются заданиями по теме «Фразеология».

Ключевые слова: нейросети, упражнения, фразеологизмы, методики, форма обучения.

Abstract: The article analyzes the educational process in schools, notes the problems that a modern teacher may face, and the ways to solve them. Special attention is paid to teaching methods. The possibility of using neural networks in the preparation of a lesson is considered.

Keywords: neural networks, exercises, phraseological units, methods, form of learning.

Современный мир не стоит на месте. С каждым днём учёные создают всё более совершенные технологии. Людям приходится учиться их использовать в своей повседневной жизни, адаптировать для работы, а также для решения других задач.

Школа в современном мире также не стоит на месте. Вслед за новыми технологиями школы развиваются, вырабатывают новые методики и адаптируют их для работы с детьми. Ведь современные дети очень сильно отличаются даже от предыдущего поколения: у них выше запросы, выше потребности, потому что они растут и развиваются вместе с развитием информационных технологий в обществе, и с самого раннего детства погружены в информационную среду.

На таких детей не действуют уже привычные педагогам методики и им приходится созидать что-то новое. Что могло бы заинтересовать детей сильнее, чем

просмотр очередного видеоролика? Что может помочь привлечь внимание ребёнка в этой бесконечной войне с новыми технологиями? Только адаптация учителя к новым правилам и умение включать их в работу.

Если педагог умеет грамотно использовать новые технологии, чтобы сделать урок интереснее и увлекательнее, то дети сами потянутся за таким учителем и за знаниями, которые он может дать.

Одной из таких новых форм работы может быть работа, связанная с нейросетями. Сейчас данная сфера быстро развивается и появляется много новых возможностей. Одна из форм, которая была использована в нашей работе – создание упражнения, с использованием картинок по заданной теме, которые были сгенерированы нейросетью.

Многие уже существующие изображения в интернете были нарисованы художниками давно и дети их прекрасно знают. Для работы такое не подойдёт, потому что дети не узнают ничего нового и им будет скучно. Изображения, сгенерированные нейросетью, ещё не стали такими общеизвестными и, вероятнее всего, детям будет куда интереснее рассматривать новые изображения и угадывать их значения. Кроме того, учащиеся не смогут отыскать в интернете уже готовые ответы на задания. Также можно самостоятельно сгенерировать изображение на сайте, а не искать готовое в интернете, что позволит снизить вероятность списывания детьми и заставит их думать самостоятельно.

Такой формат работы можно преподнести в форме игры. Это интересный опыт как для педагога, так и для ребёнка. Например, можно предложить детям устроить небольшое соревнование по отгадыванию фразеологизмов по изображениям. Или устроить игру-пантомиму, в которой кто-то должен угадать фразеологизм по изображению, а затем объяснить его остальным ребятам.

Мы считаем, что такие игры помогут разнообразить уроки и повысить интерес к обучению у детей. Нельзя использовать такую форму обучения постоянно – дети к ней привыкнут и это будет плохо сказываться на их заинтересованности и успеваемости, но в качестве закрепляющего урока по теме – это прекрасный вариант. Это поможет детям снять эмоциональное напряжение, немного расслабиться и настроиться на последующий учебный процесс.

Ниже приведены изображения, которые были использованы для составления упражнений (рис 1, рис 2, рис 3, рис 4). Подобные изображения можно найти на различных сайтах в интернете по поисковому запросу или же составить самостоятельно с помощью Яндекс Алисы или любого другого виртуального помощника.

Рис 1. Медвежья услуга

Рис 2. Как корова на льду

Рис 3. Картошка в мундире

Рис 4. Конь в пальто

Список литературы:

1. Русский язык. 6 класс. Поурочные планы по учебникам – Баранова М.Т. и Разумовской М.М. – 2024.
2. Русский язык. 6 класс. Учеб. Для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 1 / (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. Ред. Н.М. Шанский). – М.: Просвещение, 2012. – 191 с.: ил. – ISBN 978-5-09-020287-9.
3. Фразеологический словарь русского литературного языка. — М.: Астрель, АСТ. 2008. Автор: А. И. Фёдоров.
4. <https://dzen.ru/a/ZDRZgFIRVVz68nOO>